

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | المدرسة العليا
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الـرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقارئ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية

ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"

Organic Law No. 97.15 on Determining the Conditions and Modalities for Exercising the Right to Strike: From Proposal to Adoption

إسماعيل اليعكوبي

طالب باحث بسلك الدكتوراه، تخصص القانون العام

مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد

الكلية متعددة التخصصات، تازة

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

ملخص الدراسة

تهدف الدراسة، من خلال اعتماد المنهجين الوصفي- التحليلي والنظمي، إلى رصد وفهم وتحليل المسار التشريعي الذي قطعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 29 يوليوز 2011، وذلك في مراحل المسطرية الست المتعارف عليها في مثل هذا النوع من القوانين. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات المقترنة أساسا بالزمن التشريعي لهذا القانون التنظيمي، ومسطرة إقراره، ودور المحكمة الدستورية في ذلك؛ وكذا الآراء المقدمة فيه من بعض المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتبقى النتيجة الأساسية المتوصل إليها في هذا العمل هو أن القانون التنظيمي رقم 97.15 حقق، بالإضافة إلى وظيفته القانونية المتمثلة في تكملة الدستور وتحديد شروط تطبيق فصوله، وظيفة سياسية لطالما انتظرها الفاعل الدستوري والسياسي الوطني منذ دستور 14 دجنبر 1962؛ يتعلق الأمر بتحقيق التوافق

السياسي الوطني المفضي إلى اعتماد قانون تنظيمي للإضراب سيشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.

الكلمات المفتاحية: القوانين التنظيمية - القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب - المسطرة التشريعية.

Abstract

The study, through the adoption of both the descriptive-analytical and systemic methodologies, aims to examine, understand, and analyze the legislative trajectory of Organic Law No. 97.15, which sets forth the conditions and modalities for exercising the right to strike as enshrined in Article 29 of the Constitution of 29 July 2011.

The study concludes with a number of findings primarily related to the legislative timeline of this organic law, the procedure leading to its adoption, and the role played by the Constitutional Court therein. It also addresses the opinions issued by certain constitutional institutions and governance bodies, such as the Economic, Social and Environmental Council and the National Human Rights Council.

The principal conclusion reached in this study is that Organic Law No. 97.15, in addition to fulfilling its legal function of complementing the Constitution and defining the conditions for the implementation of its provisions, has also achieved a political function long awaited by constitutional and political actors since the Constitution of 14 December 1962—namely, the realization of a national political consensus leading to the adoption of an organic law on the right to strike, which is expected to become one of the cornerstones of the social state advocated by His Majesty the King.

Keywords: Organic Laws - The Organic Law governing the conditions and procedures for the exercise of the right to strike - the legislative procedure.

مقدمة

أولاً: السياق العام للموضوع

يعد الإضراب من الحقوق التي يضمنها دستور المملكة، وتحميها مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً؛ ولتأمين ممارسة الحق في الإضراب وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، وحقوق العمال وأرباب العمل، حرص المشرع الدستوري المغربي على تخصيص هذا الحق بقانون تنظيمي يستند، بالإضافة إلى فصول الدستور ومقتضياته (ولاسيما الفصل 29 منه)، إلى جملة من المبادئ والمرتكزات، لعل أبرزها إرساء دعائم مجتمع متضامن يحقق الأمن والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكافة مكوناته، وترصيد المكتسبات الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

إن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صدر الأمر بتنفيذه منذ ما يقارب الشهرين (18 مارس 2025)، شكل لبنة أساسية ضمن البناء القانوني للكتلة الدستورية بالمغرب؛ فبالإضافة إلى تكملته الجوانب الدستورية ذات الارتباط بمجال الحريات والحقوق الأساسية، فإنه جاء ليواكب التطور السياسي الذي يعرفه النظام السياسي المغربي في مجال بناء الدولة الاجتماعية.

ثانياً: أهمية الموضوع

تبرز الأهمية العلمية لموضوع الدراسة من خلال محاولة فهم وتحليل السياق السياسي والتشريعي الذي انبثق فيه القانون التنظيمي رقم 97.15 اقتراحاً وإقراراً؛ بيد أن هذه الأهمية تظهر أكثر من الناحية العملية؛ إذ ستمكننا الدراسة من التعقب المسطري لمختلف مراحل إعداد وصياغة هذا القانون التنظيمي.

ثالثاً: إشكالية الموضوع

إن إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ونشره في الجريدة

الرسمية في أفق تنفيذه أواخر شتنبر 2025 لم يكن بالأمر اليسير والسهل؛ فكونه ينظم مجالات ترتبط في بعضها الوطني والدولي بالحقوق والحريات وسير المرافق الحيوية وانتظام أداء المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية (الاستثمار الوطني والأجنبي) جعل أمر إقراره متباعدة من الناحية الزمنية بين لحظة المبادرة باقتراحه ولحظة إصداره؛ كما جعل مساره التشريعي استثنائيا وتجربة سياسية وقانونية متميزة.

وعليه، فإن الإشكالية التي ستسعى الدراسة إلى بحثها ستنصب على تتبع المسار التشريعي للقانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب منذ لحظة الاقتراح والعرض قصد المصادقة عليه من قبل البرلمان، وإلى غاية النشر.

الأسئلة الفرعية:

- ما مفهوم القوانين التنظيمية؟ وما مرتبتها القانونية؟ وما هي الوظائف التي تضطلع بها؟
- بماذا اتسمت مسطرة تشريع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؟
- لماذا تأخر إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي لما يقارب العقد من الزمن؟
- هل إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب سيمهد الطريق نحو استكمال بنيان الكتلة الدستورية بالمغرب؟

رابعاً: المناهج المعتمدة

تقتضي مقارنة موضوع "القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار" اعتماد المنهجين التاليين:

المنهج الوصفي التحليلي: إذ سيمكننا هذا المنهج من اقتفاء المنهجية التي اعتمدها المشرع المغربي في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

المنهج النظري: من حيث كونه منهجاً سيسعفنا في فهم وتحليل مختلف التفاعلات التي

شهدها الإنتاج التشريعي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، سواء في محطته البرلمانية بين مختلف المكونات الحزبية (الأغلبية والمعارضة) وما رافقها من نقاش مجتمعي، أو في محطة الرقابة على دستوريته من لدن المحكمة الدستورية.

التصميم

للإجابة عن الإشكالية المطروحة، وما تفرع عنها من أسئلة، واعتمادا على المنهجين المسطرين، سيتم تحليل هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

المطلب الأول: القوانين التنظيمية: المفهوم والمرتبة والوظيفية.

المطلب الثاني: القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: عقد من الزمن نحو الإقرار.

المطلب الأول: القوانين التنظيمية: المفهوم والمرتبة والوظيفة

إن البحث في مفهوم القوانين التنظيمية والوظائف التي تضطلع بها، وكذا المكانة القانونية التي تحتلها ضمن النظام القانوني، سيتحدد، في هذا المطلب، من خلال فرعين؛ فرع أول يبرز أهم التعريفات التي سيقى للقوانين التنظيمية، سواء في بعدها الدستوري/ المعيارى، أو في بعدها الفقهي/ التفسيري، وفرع ثان يتناول مرتبتها القانونية ووظائفها المعيارية والسياسية.

الفرع الأول: التعريف بالقوانين التنظيمية

في هذا الفرع سيتم التعريف بالقوانين التنظيمية وفق ما جاءت به النصوص الدستورية للدول الآخذة بهذه القوانين (فقرة أولى)، ووفق ما أنتجه الفقه الدستوري في هذا النطاق (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: التعريف الدستوري

عمل المشرع الدستوري المغربي، منذ 14 دجنبر 1962 تاريخ إصدار الأمر بتنفيذ أول دستور مكتوب للمملكة، على سن تشريعات مكملة ومتممة، أخذت شكل قوانين تنظيمية تجد أساسها النظري وامتدادها الدستوري في التجربة الدستورية الفرنسية.

وقد تعددت التعريفات التي خصت بها القوانين التنظيمية بتعدد الأنظمة

الدستورية والقانونية التي تأخذ بها؛ فالدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل بتاريخ 23 يوليوز 2008، يعتبر، في المادة 46، أن القوانين التنظيمية هي "تلك القوانين التي يرضي عليها الدستور صفة القوانين التنظيمية، وأن التصويت عليها وتعديلها يتم وفق شروط" (La constitution française du 4 octobre 1958 modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF n° 171 du 24 juillet, 2008)

أما الدستور الإسباني الصادر في 29 دجنبر 1978 فيؤكد في فصله 81 على أن القوانين التنظيمية هي "تلك القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وتلك التي تصادق على أنظمة المناطق المستقلة والنظام الانتخابي العام وباقي القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور" (Constitución Española Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978). في حين نجد أن الدستور المغربي (المراد به، الدستور بشكل عام، دون قصره على أي من الدساتير المغربية المتعاقبة منذ 14 دجنبر 1962 وإلى غاية 29 يوليوز 2011)، لا يقدم تعريفاً مدققاً للقوانين التنظيمية، بل يكتفي بالإشارة إلى ما توطئه هذه القوانين من مجالات ومواضيع، وذكر المسطرة الخاصة الواجب اتباعها لإقرارها وتعديلها: الفقرة الثانية: التعريف الفقهي

ففيها يعتبر جوليان لفيريير (J. Laferriere) القوانين التنظيمية بأنها: "قوانين عادية، وإن كانت مكتملة للدستور الذي يضع المبدأ من حيث تنظيمها لبعض المؤسسات، كما أنها ليست جزءاً من الدستور ولا تشاركه في طبيعته" (بعلي الشريف، 2015، 12).

في حين يعد "فرنسوا لوشير" (F. Luchaire) القوانين التنظيمية تلك القوانين التي تشترك في ثلاث خصائص هي (Luchaire, 1980, 120):

- أن يسبغها الدستور بصفة القوانين التنظيمية التي تعنى بتنظيم مجالات معينة، غالباً ما تتعلق بتنظيم السلطات العامة والمؤسسات الدستورية؛
- أن يتم التصويت عليها وإقرارها وتعديلها وفق إجراءات خاصة وشروط محددة في

الدستور؛

- أن يصرح القضاء الدستوري بمطابقتها للدستور.

ويرى بعض الفقه المغربي ممثلاً في مصطفى قلووش وعبد الإله فونتيير أن القوانين التنظيمية "مجموعة من القوانين التي يضيف عليها الدستور صفة القوانين التنظيمية، والتي يصوت عليها البرلمان، وفق إجراءات خاصة مغايرة لتلك المتبعة في وضع وتعديل القوانين "العادية" (قلووش، 2002، 11). وأنها تشكل جزءاً من منظومة القواعد الدستورية، لا تختلف عن قواعد الدستور إلا في طريقة وضعها وطريقة الموافقة عليها؛ فإذا كانت قواعد الدستور يتم وضعها من قبل سلطة تأسيسية أصلية، فإن قواعد القوانين التنظيمية يتم وضعها من قبل سلطة تأسيسية فرعية (فونتيير، 2002، 120).

الفرع الثاني: مرتبة القوانين التنظيمية ووظائفها

تحتل القوانين التنظيمية مكانة متميزة داخل البنيان القانوني للدول الأخذ بها؛ فبالإضافة إلى ما تنظمه من مجالات ومواضيع ذات قيم سياسية ودستورية وحقوقية ومؤسسية، فإنها تتميز عن باقي القواعد القانونية من حيث قيمتها المعيارية ومرتبها الدستورية (فقرة أولى)، وكذا من حيث طبيعة الوظائف القانونية والسياسية التي تهض بها (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: مرتبة القوانين التنظيمية

إن مرتبة القوانين التنظيمية في ظل الدساتير الجامدة تتوقف على البحث في الوثيقة الدستورية ذاتها، لمعرفة ما إذا خصها النص الدستوري بشكل صريح بمرتبة ومنزلة معينة (بوكير، 2019، 287).

وفي هذا الصدد، يقرر "ج. بكامبي" (J.P Camby) أنه "من الناحية المنطقية لنا أن نتوقع أن يكون القانون التنظيمي فئة "وسطى" تندرج ما بين الدستور والقانون "العادي"، إلا أنه من الناحية العملية لا يوجد نص دستوري يخول له قيمة خاصة. بصيغة أكثر دقة فإنه عند قراءة النصوص لا نجد ما يؤكد أن القانون التنظيمي له قيمة أعلى من قيمة القانون "العادي" (أشحشاح، 2001، 332).

إن معظم هذه الدساتير [أي الدساتير الجامدة] لم تشر بوضوح إلى القيمة القانونية للقوانين التنظيمية في علاقتها بباقي القواعد القانونية، رغم أنها تبدو في موقع وسط بين الدستور والقانون "العادي"، بل اكتفت بتحديد نطاقها وطبيعتها مجالاتها؛ غير أن الاجتهاد الفقهي والقضائي حاول إبراز هذه المرتبة وتجاوز قصور التحديد الدستوري نفسه.

أولاً: مواقف الفقه الدستوري بشأن مرتبة القوانين التنظيمية

شكلت مسألة تحديد مرتبة القوانين التنظيمية داخل النظام القانوني للدول موضوع آراء فقهية متعددة، تباينت خلاصاتها بتباين الأسس والمرتكزات التي استند إليها أصحابها. ففي الوقت الذي لا يعترف فريق من الفقهاء، أمثال الفرنسيين "جانوت" (Janot) و"هيلبرونر" (Heilbronner)، أصلاً بوجود قوانين تنظيمية كصنف قانوني قائم بذاته (بعلي الشريف، 2015، 39)، يؤكد فريق ثان، على أن القوانين التنظيمية مجرد قاعدة تشريعية اتخذ أغلبها بموجب أوامر صادرة عن السلطة الحكومية، وعلى أن التفكير في أن الحكومة أسمى من البرلمان تفكير غير مقبول (أشحشاح، 2001، 39). في حين يتجه فريق مهم من الفقهاء يمثله كل من: "جورج بوردو" (G. Burdeau) و"جاك كادارت" (J. Cadart) و"ديميتري جورج لافروف" (D.G Lavroff) و"فرنسوا لوشير" (F. Luchaire) ومصطفى قلوش ومحمد أشركي ومحمد سليمان الطماوي إلى التمسك بفكرة مفادها أن القوانين التنظيمية تتمتع بمرتبة أعلى من القوانين "العادية" وأدنى من الدستور؛ إنها تتموقع في منزلة وسطى بين الدستور الذي يجب احترامه والقانون "العادي"، وهو موقف يستند إلى خصوصية القوانين التنظيمية من جهة، وإلى مصدرها من جهة ثانية.

وتباينت حجج الفريق الأخير في ذلك بين من يرجع الأمر إلى الأهمية الخاصة للمواضيع التي يتم تنظيمها بموجب قوانين تنظيمية، وبين من يجعل أساس هذه القيمة القانونية الإجراءات الشكلية الملازمة لإصدارها وتعديلها (خصوصاً الرقابة الوجودية على القوانين التنظيمية من طرف القضاء الدستوري).

وبخصوص مرتبة القوانين التنظيمية في التجربة الدستورية المغربية، لا بد من

الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 48 من دستور 1962⁽¹⁾، كانت تثير نقاشا فقهيًا يجب الوقوف عنده. إذ بتنصيبها على إمكانية تحديد وتتميم المقتضيات التي يختص القانون بالتشريع فيها بموجب قانون تنظيمي، فإنها تبدو وكأنها ذات قيمة الدستور، ما دامت قادرة على إحداث هذا التتميم والتعديل؛ في الوقت الذي يمكن أن تؤول فيه مسألة التحدد والتتميم التي يضطلع بها القانون التنظيمي في مجال يختص به القانون، على أن هذا الأخير أعلى مرتبة من القانون التنظيمي.

ثانياً: اجتهاد القضاء الدستوري

إذا كان الفقه الدستوري المغربي والمقارن قد خص القوانين التنظيمية بمرتبة تسمو على القوانين "العادية" دون أن تصل إلى مرتبة النص الدستوري، فإنه على مستوى الاجتهاد القضائي، نجد أن القضاء الدستوري قد أكد هذه المرتبة في العديد من المقررات والقرارات.

فعلى مستوى القضاء الدستوري المقارن، نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أرسى عددا من المبادئ بخصوص مرتبة القوانين التنظيمية.

أما بخصوص القضاء الدستوري المغربي، فقد كان موقف الغرفة الدستورية واضحا في التصريح بانبثاق القوانين التنظيمية عن الدستور وتكتملها له حين صرحت في مقررها رقم 12 بتاريخ 11 يناير 1979، بأن القانون التنظيمي للمالية الصادر بتاريخ 18 شتنبر 1972 منبثق عن الدستور ومكمل له (مقرر الغرفة الدستورية رقم 12 بتاريخ 11 يناير 1979 (القانون التنظيمي لقانون المالية)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3470

¹ جاء في الفصل 48 من دستور 1962 أنه: "يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية:

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
 - المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
 - تنظيم القضاء بالمملكة؛
 - الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
- ويمكن أن يحدد ويتم هذه المقتضيات قانون تنظيمي".

بتاريخ 2 ماي 1979، (صفحة 1274)، ناهيك عما خص به المجلس الدستوري الدستور من مرتبة سامية بين باقي القوانين، وما ميز به القوانين التنظيمية عن النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، حين اعتبر في بعض قراراته أن تطابق كل من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور (الشيخ القاضي، 2019، 491)، وما أقره من مخالفة المادتين 103 و175 من النظام الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه بتاريخ 29 يناير 2004 للدستور، كونهما تحددان علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في غياب القانون التنظيمي لهذا المجلس، والمخول له تحديد تركيبته وتنظيمه وصلاحيته وطريقة سيره (قرار المجلس الدستوري رقم 561 م.د (النظام الداخلي لمجلس النواب) بتاريخ 8 مارس 2004، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 4 ماي 2004، صفحة 1607).

الفقرة الثانية: وظائف القوانين التنظيمية

تحدد خصوصية القوانين التنظيمية، بالإضافة إلى مرتبتها ضمن البناء القانوني والتشريعي للدولة، انطلاقا مما تضطلع به من وظائف قانونية (أولا) وسياسية (ثانيا).

أولا: الوظائف القانونية

يمكن حصر الوظائف القانونية للقوانين التنظيمية في ثلاث وظائف رئيسية هي (أشحشاح، 2001، 318):

أ - تكملة الدستور: وهي وظيفة ثابتة ومستمرة وقارة في النظام القانوني، تشبه، إلى حد كبير، وظيفة المراسيم التطبيقية (التشريع الفرعي) بالنسبة للقوانين، وفق تعبير "هوبير أمييل" (H.Amiel).

ب . تحديد شروط تطبيق النصوص الدستورية: إذ بدونها لا يعرف النص الدستوري المتوقف على صدور القانون التنظيمي طريقه نحو التنفيذ.

ج - التوفيق بين جمود الدستور من جهة، ومواكبة التطور السياسي للدولة من جهة ثانية: ويرجع " أمييل " (H.Amiel) هذه الوظيفة إلى أن واضع دستور الجمهورية

الخامسة الفرنسية لسنة 1958 استشعروا ضرورة ملاءمة الدستور الجامد لمتطلبات التحول، بحيث تكون له إمكانية ملاحقة سهلة للتطورات والتحويلات السياسية التي يعرفها المجتمع، وذلك من خلال قوانين تنظيمية، تخفف عن الوثيقة الدستورية ما قد يثقلها من تفاصيل وجزيئات، وتيسر مساطر التغيير فيها دونما تعقيدات تطرحها مسطرة تعديل الدستور (بوكير، 2019، 286).

ثانيا: الوظائف السياسية

تقتزن الوظائف السياسية للقوانين التنظيمية بالتجربة الدستورية الفرنسية؛ ذلك أن سياق قيام الجمهورية الخامسة، فرض على النخب السياسية والدستورية في فرنسا، وهي تعد دستور 4 أكتوبر 1958، أن توجد آلية دستورية وقانونية تمكنها من رص صفوف مكونات النظام السياسي الفرنسي. ولم تكن هناك من طريقة أفضل من اعتماد قوانين تنظيمية قادرة على تذليل الخلافات التي برزت أثناء وضع الدستور بين مكونات المجتمع السياسي الفرنسي، وعلى ضمان الاستقرار للبناء الدستوري الجديد.

وعلى غرار النموذج الفرنسي، يمكن اعتبار القوانين التنظيمية التي أرساها دستور سنة 1962 بالمغرب أداة دستورية عزز من خلالها الملك الحسن الثاني شرعيته الدستورية خلفا لوالده، وأنهى بمقتضى عدد منها، وبصفة نهائية، معركة مكنم السيادة التي انطلقت سنة 1961 مع صياغة القانون الأساسي للمملكة المغربية المؤطر للحياة السياسية في انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للمملكة (ملين، 2017، 138).

المطلب الثاني: القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب: عقد من الزمن نحو الإقرار

لفهم وتحليل المسار التشريعي الذي طبع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، سأخصص هذا المطلب لتعقب المبادرة التشريعية لهذا القانون من لحظة اقتراحه إلى مرحلة نشره وتنفيذه مروراً بالتداول البرلماني فيه والتصديق الملكي عليه والمطابقة القضائية لدستوريته.

الفرع الأول: المبادرة التشريعية للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب

خضع القانون التنظيمي رقم 97.15، كأى قانون تنظيمي آخر، في رحلته التشريعية لست (6) مراحل رئيسة، تنظمها، في إطار التحليل، فقرتان؛ فقرة تعنى بالاقترح، وأخرى بالتداول البرلماني.

الفقرة الأولى: اقتراح القانون التنظيمي رقم 97.15: بين الدعوة الملكية والمبادرة الحكومية

إن اقتراح القانون التنظيمي، وفق ما نص عليه دستور 29 يوليوز 2011، يتمتع به البرلمان والحكومة على قدم المساواة، أية ذلك ما جاء في الفصل 85: " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه..."، وفيه دلالة على أن الحكومة والبرلمان يتمتعان بالمبادرة سوية لاقتراح القوانين التنظيمية، غير أن الحكومة المنبثقة من دستور 2011 أولت الفصل 86: "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوباً قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور" على أنه يحصر المبادرة في هذا الشأن عليها لما خص بالذكر المشاريع دون المقترحات (بوكير، 2019، 292).

وفي هذا الإطار، اقترحت الحكومة (التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران) مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15؛ حيث تدوول في شأنه، إعمالاً للفصل 49 من الدستور، في

المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2016⁽¹⁾، قبل إحالته وإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصلان 78 (المبادرة الحكومية) و84 (تداول مجلس النواب والمصادقة النهائية عليه)) بتاريخ 6 أكتوبر 2016.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن اقتراح هذا القانون التنظيمي، وفي إطار السعي إلى استكمال إقامة المؤسسات، شكل جزءا مهما من الدعوة الملكية التي وجهها جلالتة لممثلي الأمة وللحكومة في خطابه الافتتاحي للدورة الأولى من السنة الخامسة (الأخيرة) من الولاية التشريعية التاسعة يوم 09 أكتوبر 2015؛ إذ اعتبر أن ضرورة التزام كل من البرلمان والحكومة بأحكام الفصل 86 دستوري يجب أن يتجاوز الصراعات السياسية والانتخابية الهامشية (وكأن الملك رئيس الدولة، وهو يذكر بهذا المقتضى الدستوري، كان يخشى من أن تغلب المصالح السياسية الضيقة للأحزاب السياسية المصالح الكبرى للبلد، بما قد يفقد الدستور سموه)، وأن بلورة مشاريع عدد من القوانين التنظيمية (القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي لمجلس الوصاية (الملك مبادر بالدعوة إلى المبادرة بالتشريع في هذه القوانين التنظيمية)) من شأنه أن يخدم المصلحة العليا للبلد وأن يغلب القضايا الوطنية الكبرى على كل مزايدة سياسية.

إن الملك، وهو يستحضر وظائف القانون التنظيمي للإضراب، ولا سيما وظيفته السياسية الراسخة لصفوف مكونات النظام السياسي الوطني، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، دعا إلى اعتماد مقاربة تشاورية موسعة كفيلا بضمان حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصصلحة الوطن.

الفقرة الثانية: المناقشة والتصويت على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب: رحلة تشريعية بين ولايتين تشريعتين

¹ قبل التداول في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والمعد من لدن الأمانة العامة للحكومة سنة 2015، في هذا المجلس الوزاري، تم التداول فيه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2016.

عمل مكتب مجلس النواب، بعد مضي عشرة أيام على إيداع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (الفصل 85)، على إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 03 فبراير 2017 (قاربت المدة التي فصلت إيداع المشروع وإحالته على اللجنة المعنية بأربعة أشهر)، وقد تضمن هذا المشروع تسعة وأربعين (49) مادة موزعة على ستة (6) أبواب. ولم يشرع في دراسته إلا بتاريخ 16 يوليوز 2024، وذلك بالرغم من المراسلات المتكررة التي وجهت للقطاع المعني (وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات) منذ 25 ماي 2017.

إن عمل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنطلق بتاريخ 03 فبراير 2017 لم يكتب له الانتهاء إلا يوم 03 دجنبر 2024 حين بتت وصادقت على هذا المشروع باثنين وعشرين (22) صوتاً مقابل معارضة سبعة (7) أصوات وعدم امتناع أي عضو⁽¹⁾. ليحال في إطار القراءة الأولى على الجلسة العامة التي صادقت عليه بالأغلبية (الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس) بتاريخ 24 دجنبر 2024، إذ بلغ عدد الموافقين عليه 124 صوتاً، في حين عارضه 41 نائباً، ولم يمتنع أحد عن التصويت عليه. ثم بعد ذلك

¹ تركيبة لجنة القطاعات الاجتماعية زمن إحالة المشروع عليها ليست هي نفسها زمن التصويت والمناقشة، كون الولاية التشريعية التي اشغلت فيها اللجنة الأولى هي الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، فيم اللجنة المصوتة والباتية في المشروع تنتسب إلى الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).

وقد طبع المدة الممتدة من الإحالة على اللجنة المعنية إلى التصويت على المشروع في إطار القراءة الأولى عدة محطات أبرزها:

- الاتفاق بين اللجنة المذكورة والقطاع المعني على تحديد تاريخ لتقديم هذا المشروع (التقديم تم بتاريخ 16 يوليوز 2024 والمناقشة كانت بتاريخ 18 يوليوز 2024)؛
- توصل لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 24 يوليوز 2024 بمراسلة من السيد رئيس مجلس النواب في شأن طلبات إبداء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا المشروع (بموجب إحالة السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024 (الإحالة رقم 2024/36)، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 24 شتنبر 2024 رأيه الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية خلال الدورة الاستثنائية لجمعية العامة المنعقدة يوم 10 شتنبر 2024)؛
- إنهاء دراسة المشروع بتاريخ 28 نونبر 2024 بعد تضمينه مختلف التعديلات والإراء (تعديلات تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 2 أكتوبر 2024). (انظر تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دورة أكتوبر 2024 من السنة التشريعية الرابعة الولاية التشريعية الحادية عشرة).

على مجلس المستشارين، حيث تدارسته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية منذ توصلها به يوم 30 دجنبر 2024، وصادقت عليه يوم السبت 25 يناير 2025، بعد خمسة اجتماعات عقدتها (الموافقون: 10، والمعارضون: 5، والممتنعون: لا أحد).

وفي القراءة الثانية (أحيل النص على مجلس النواب بتاريخ 03 فبراير 2025 من طرف مجلس المستشارين بعد إدخال هذا الأخير مجموعة من التعديلات عليه، وموافقته عليه) بعد إحالته على اللجنة المذكورة بمجلس النواب بتاريخ 03 فبراير 2025 (وافقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية "الثانية" بأحد عشر (11) صوتا مقابل معارضة سبعة (7) أعضاء وعدم امتناع أي عضو) حظي مشروع القانون التنظيمي هذا بأغلبية أصوات النواب الحاضرين المعبر عنها في الجلسة العامة ليوم الأربعاء 05 فبراير 2025 (الموافقون: 84، المعارضون: 20، الممتنعون: لا أحد).

ولم تخل المصادقة البرلمانية (مجلس النواب) على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 من معارضة هيئات ونقابات وفعاليات جمعوية رأت فيه قانونا مقيدا للحق في ممارسة الإضراب، كونه صيغ، وفق طرحها، بشكل غير تشاركي وغير موسع.

الفرع الثاني: القانون التنظيمي رقم 97.15 بين البت في المطابقة للدستور والإصدار والتنفيذ

يشكل البت في المطابقة للدستور الذي يخضع له القانون التنظيمي إحدى المراحل المحددة لإصدار الأمر بتنفيذه؛ هذا ما ستبرزه فقرتا هذا الفرع، من خلال بسط الدور الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في ذلك، ومن خلال عرض شكل إصدار هذا القانون التنظيمي في أفق تنفيذه.

الفقرة الأولى: البت في مطابقة القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب: أي دور للمحكمة الدستورية؟

إن الإحالة، وهي تجعل القانون التنظيمي رقم 97.15 على طاولة القضاء الدستوري، تستدعي من هذا الفاعل القانوني والقضائي أعمال مراقبة شمولية لهذا القانون؛ مراقبة تستحضر ليس البعد الشكلي الإجرائي (أولا) فحسب، بل تتعداه إلى

الجوانب الموضوعية جوهر القانون وصلب ممارسة الاختصاص الرقابي (ثانيا).

أولاً: مراقبة القانون التنظيمي للإضراب من الناحية الشكلية

تهدف مراقبة المحكمة الدستورية لأي قانون تنظيمي (البت في مطابقته للدستور) من الناحية الشكلية إلى الوقوف على مدى استيفائه للإجراءات الشكلية الخاصة بإقراره (الإيداع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب - مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتب مجلس النواب قبل الشروع في التداول فيها - المصادقة عليها نهائياً بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بمجلس النواب مع مراعاة الاستثناء المرتبط بالقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين أو الجماعات الترابية) التي جاءت بها عدد من الفصول الدستورية، ولا سيما الفصول 49 و84 و85، من ناحية؛ ومن ناحية ثانية، إلى التأكد من كون هذا القانون التنظيمي يندرج في اللائحة الحصرية للقوانين التنظيمية التي حددها الدستور، وبين مجالاتها ومواضيعها.

وفي هذا السياق، ومن خلال قرارها رقم: 251/25 م.د الصادر بتاريخ 12 مارس 2025 (يعد هذا القرار من حيث الشكل من أطول القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، إذ يقع في عشر (10) صفحات)، صرحت المحكمة الدستورية، في إطار مراقبتها الشكلية للقانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، باستيفاء هذا الأخير للإجراءات الشكلية الخاصة بإقراره المنصوص عليها في الدستور، بما فيها مراقبة الاختصاص.

ويجمل الجدول أسفله الخطوات والإجراءات المتبعة في المراقبة الشكلية للقانون التنظيمي رقم 97.15، كما وردت في هذا القرار، استناداً إلى فصول الدستور:

الإجراء الشكلي الخاص	التأصيل الدستوري
1/ جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 26 سبتمبر 2016.	الفصل 49: " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: -....؛ - مشاريع القوانين التنظيمية؛
2/ قام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016.	الفقرة الثانية من الفصل 78: " تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، ...".
3/ تمت مداولة الموافقة عليه في قراءة أولى بتاريخ 24 دجنبر 2024، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه.	الفقرة الأولى من الفصل 85: "لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه...".
4/ تداول في شأنه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على مواده (يتحدث عن المواد بالإطلاق، وفي قرارات أخرى نجد عبارات من قبيل "بعد تعديل بعض مواده")، ووافق عليه، بتاريخ 03 فبراير 2025.	الفقرة الأولى من الفصل 84 (التداول المكوي): يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد...".
5/ ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة ثانية. بأغلبية أعضائه الحاضرين في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2025.	الفقرة الأولى من الفصل 85: "...، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور...".
6/ الإحالة: أحاله عليه السيد رئيس الحكومة برسالة مسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 فبراير 2025، قصد البت في مطابقته للدستور.	الفقرة الثانية من الفصل 132: "تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها...".
7/ البت في دستوريته (المطابقة أو المخالفة) بتاريخ 12 مارس 2025.	- الفقرة الرابعة من الفصل 132: "تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة...".

¹ أحيل هذا القانون التنظيمي ستة (6) أيام بعد مصادقة مجلس النواب عليه (المادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على الطابع الفوري لهذه الإحالة بمجرد إقرار القوانين التنظيمية بصفة نهائية من قبل البرلمان، إنها تقييد الشرط الزمني الدستوري المنصوص عليه في الفصل 85 الذي يربط الإحالة بـ"ما قبل إصدار الأمر بتنفيذها"، والذي قد يضيق أو يتسع حسب طبيعة الفهم والتقدير لما تعنيه عبارة "ما قبل إصدار الأمر بتنفيذها").

ثانيا: مراقبة القوانين التنظيمية من الناحية الموضوعية.

تقتضي المراقبة الشمولية لكل قانون تنظيمي فحص الجوانب الموضوعية التي تشكل جوهرها. ذلك أن المراقبة التي تنصب على جميع مواد القانون التنظيمي هي الكفيلة بسد كل ثغرة قد تطال عملية المراقبة التي يمارسها القضاء الدستوري (فونتينر، 2002، صفحة 16).

وبهذا الخصوص، بدت المحكمة الدستورية، وهي تفحص المقترحات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 97.15، مبتعدة عن أنموذج القضاء الدستوري المعرقل؛ حيث أسهمت، بشكل متعاون، في إخراج هذا القانون التنظيمي دون أي مساس بمبدأ سمو الدستور وعلو أحكامه.

الفقرة الثانية: إصدار وتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

أولاً: التصديق الملكي على القانون التنظيمي رقم 97.15 وإصداره

بعد تصديق جلالته على القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي صادق عليه مجلس النواب وبثت في مطابقتها للدستور المحكمة الدستورية، تم الإصدار بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) ليعزز المغرب ترسانته القانونية ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق الأمن القانوني والقضائي للفئة العاملة ولأرباب العمل وللمجتمع.

ثانيا: نشر القانون التنظيمي للإضراب وتنفيذه

لقد جعل دستور 2011 نشر النصوص بالجريدة الرسمية قاعدة دستورية ملزمة (ينص الفصل 6 من الدستور (الفقرة الثالثة): "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وترتيبها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، أما الفصل 50 (الفقرة الثانية) فيقر على أنه: "ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره"). ولم يحد القانون التنظيمي رقم 97.15 عن هذه القاعدة، إذ نشر في الجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 23 رمضان 1446 (24 مارس

(2025)، على أن دخول حيز التنفيذ سيكون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

خاتمة

بعد تقديم نظري لمفاهيم القوانين التنظيمية ومرتبها القانونية والوظائف التي تضطلع بها، تركز التحليل في المطلب الثاني من الموضوع على المسار الذي سلكه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مذ المبادرة بتشريع، وقد مكنتنا هذا البحث من أن نصل إلى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات، يمكن إجمالها في ما يلي:

- رغم طول المدة التي ميزت مسطرة تشريع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلا أنه لم يعتد، في إطار التداول في المجلس الوزاري، إلا بتداول واحد (رغم اختلاف بين حكومة الاقتراح وحكومة الإقرار)، وهنا تبرز بجلاء محورية المجلس الوزاري في النظام السياسي المغربي؛
- القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في إطار اللجنة الأولى (2017) لم يكمل مساره الطبيعي بإحالته على مجلس المستشارين؛
- إسهام مؤسسات دستورية في تشريع هذا القانون التنظيمي من خلال الآراء التي قدمتها إلى مجلس النواب (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)؛
- من أصل 334 تعديلا قدم من لدن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب وكذا الحكومة، تم التصويت على 56 تعديلا؛
- الدور المحوري الذي لعبه مجلس المستشارين في إقرار تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي، والتي انصبت في جانب منها على هندسة القانون، وفي جانب آخر على مواد ومقتضيات القانون؛
- التساؤل حول السياق السياسي الذي سهل، إن صح التعبير، في غضون 8 أشهر (يوليوز 2024 - فبراير 2025) المناقشة والتصويت من قبل مجلس النواب (أرجعها وزير

القطاع المعني، في العرض الذي قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى تحسن السياق الإنتاجي الدولي ما بعد كوفيد-19، وإلى التعبئة المجتمعية الذي يحظى به مفهوم الدولة الاجتماعية كما رسمه جلالة الملك، وإلى أن مشروع القانون التنظيمي استجاب لمنطق التشاور عبر آلية الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ما سبهم به هذا القانون في تعزيز الترسانة الحقل ذات الارتباط بالحقل الاجتماعي)، والمصادقة من لدن المحكمة الدستورية على هذا القانون التنظيمي؛

- إن القانون التنظيمي رقم 97.15 قانون توزع اقتراحه وإصدار الأمر بتنفيذه بين برلمانين وحكومتين (أغلبية الاقتراح صارت معارضة في المناقشة والتصويت والمصادقة، ومعارضة لحظة الاقتراح أصبحت أغلبية في المصادقة)؛
- الدور الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في تيسير استكمال مسطرة تشريع هذا القانون (المحكمة الدستورية بدت متعاونة).

لائحة المراجع

مراجع باللغة العربية

الكتب:

- بوكير عبد المجيد، أصول علم القانون: دراسة في المفهوم والتكوين والتطبيق، ط.1/1439.2018.2019، مطبعة أكس برانت للطباعة والنشر والتوزيع، فاس، المغرب.
- فونثير عبد الإله، العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثاني، المرجعية الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية، ط.1/2002، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب.
- ملين محمد نبيل، فكرة الدستور في المغرب وثائق ونصوص (1901-2011)، ط.1/2017، نشر تيل كيل ميديا، الرباط، المغرب.

الأطروحات والرسائل الجامعية:

- أشحشاح نور الدين، الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
- بعلي الشريف سامية، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة، السنة الجامعية 2014-2015.

المقالات العلمية:

- الشيخ القاضي محمد عبد الجليل، "مجال القوانين التنظيمية ومرتبها في الكتلة الدستورية الموريتانية والمغربية"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، الرباط، العدد الخاص الثاني، 2019.
- قلووش مصطفى، "الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الرباط، العدد 47، نونبر/ دجنبر 2002.

النصوص القانونية:

الداستير

- دستور 14 دجنبر 1962 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظهير شريف بتاريخ 17 من رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 22 من رجب 1382 (19 دجنبر 1962)، ص: 2993 وما يليها.
- دستور 29 يوليوز 2011 الصادر تنفيذ نصح بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 من شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600 وما يليها.

القوانين التنظيمية

- الظهير الشريف رقم 1.14.139 الصادر في 16 شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر 2014)، ص: 6661 وما يليها.
- الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 (18 مارس 2025) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 23 رمضان 1446 (24 مارس 2026)، ص: 1848 وما يليها.

مقرر الغرفة الدستورية وقرارات المجلس / المحكمة الدستوري(ة)

- مقرر الغرفة الدستورية رقم 12 بتاريخ 11 يناير 1979 (القانون التنظيمي لقانون المالية)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3470 بتاريخ 2 ماي 1979، ص. 1274.
- قرار المجلس الدستوري رقم 819 و.ب بتاريخ 16 نونبر 2011.
- قرار المجلس الدستوري رقم 854 م.د بتاريخ 3 يونيو 2012.
- قرار المجلس الدستوري رقم 937 م.د بتاريخ 29 ماي 2014.
- قرار المجلس الدستوري رقم 561 م.د (النظام الداخلي لمجلس النواب) بتاريخ 8 مارس 2004، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5201 بتاريخ 4 ماي 2004، ص. 1607.
- قرار المحكمة الدستورية رقم: 251/25 م.د الصادر بتاريخ 12 مارس 2025.

التقارير:

- تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دورة أكتوبر 2024 من السنة التشريعية الرابعة الولاية التشريعية الحادية عشرة.

Ouvrages:

- Francois Luchaire, **le conseil constitutionnel**, 2ème édition, Economica, Paris, 1980.
- Maurice Duverger, **institutions politiques et droit constitutionnel**, 9^{ème} édition, P.U.F, Paris, 1966.

Les constitutions:

- La constitution française du 4 octobre 1958 (la version consolidée de la constitution de la Ve république) modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF n° 171 du 24 juillet 2008.
- Constitución Española Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978, B.O. del E. Num.311.1 (29 diciembre de 1978), Pág: 29316.